

INGLIZ HUQUQIY TERMINLARNING SEMANTIK UYALARINI
TADQIQ ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6451337>

Islomov Fazliddin Uktamovich

IIV Akademiyasi Chet tillar markazi

katta o'qituvchi-metodisti, katta leytenant

Abstract: Mazkur maqola huquqiy terminlarning semantik tuzilishini tavsiflashga qaratilgan. Globallashuv davrida madaniyatlararo muloqotning jadal rivojlanishiga olib kelmoqda. Turli madaniyatlar har xil sohada o'zaro aloqaga kirishyapti: iqtisodiy, madaniy, texnikaviy, tibbiy, huquqiy va boshqa sohalarda. Ushbu jarayonda muvaffaqiyatli madaniyatlararo muloqot jarayoniga to'sqinlik qiladigan holatlardan biri – bu terminlardir. Shu sababli huquqiy soha terminlarining semantix xususiyatlarini tavsiflashga harakat qildik. Maqoladan ko'zlangan maqsad – yuridik fan va qonunchilikda foydalaniladigan so'z yoki ibora kabi huquqiy leksik birliklar tushunchalarning semantic uyalarini umumlashtirib, amalda har doim ham aniq va konkret ma'noga ifdalamasligini isbotlashdir, ba'zida huquqiy leksik birliklar polisemiya hodisasi bilan ifodalanadi. Buni isbotlash uchun huquqiy leksik birliklarning semantik tuzilishi kognitiv nuqtai nazardan yoritib berildi.

Keywords: *Huquqiy, yuridik, termin, semantik, ma'no, tushuncha, polisemiya, leksik birlik, atama*

Introduction. Huquqiy terminologiyaga oid tadqiqotlar maxsus atamalarni bir tildan ikkinchi tilga va huquqiy madaniyatga tarjima qilishdagi qiyinchiliklarga qaratilgan. Huquqiy terminologiyadan kelib chiqqan ushbu noqulayliklarni bartaraf etish strategiyalari odatda bunday tadqiqotlarning maqsadi edi. Biroq, yuqori sifatli tarjima, ushbu maqolaga taalluqli bo'lganidek, manba matnni yoki huquqiy tushunchalarni yaxshi tushunish yoki tushunishga asoslanadi. Ushbu maxsus atamalarning semantik murakkabligiga leksik va tarjima nuqtai nazaridan yondashilgan, ammo tahlilda hech qanday kognitiv faoliyat ishtirok etmaganligi sababli bunday tahlil gnoseologik yechim darajasiga yetmagan. Shuning uchun murakkablikni bartaraf etish uchun semantika va bilishga yo'naltirilgan bunday fanlararo qarashlarni qabul qilish taklif etiladi. Ushbu tahliliy asoslar va vositalar ba'zi huquqiy atamalarni tahlil qilish va mavjud yaxshi bilimlar, deklarativ yoki protseduralar insonning huquq haqidagi savodxonligini oshirish uchun qanchalik yaxshi yordam berishi mumkinligini ko'rish uchun foydalanishga harakat qilinadigan nazariyalar va metodologik tamoyillardir.

Synthesizing Studies Concerning Legal Terminology

Huquqiy terminologiyani tarjima qilishga qaratilgan tadqiqot yuridik atamalarni tarjima qilishda qo'llaniladigan strategiyalarni muhokama qilish uchun olib borildi. Strategiyalar, odatda, ishonchli axborot resurslarini qanday topish va huquqiy kontekstda ishlatiladigan atamaga eng yaxshi ekvivalentni qanday topish bilan bog'liq edi, ammo muammo shundaki, ayniqsa tajribasiz yuridik tarjimonlar uchun ekvivalent eng yaxshisi yoki yo'qligini aytish qiyin. , yoki boshqacha qilib aytganda, tarjima qilishda tanlov yoki qaror qabul qilishdan oldin atamani qanday qilib to'g'ri tushunishni o'rganish yaxshi bo'lishi mumkin. Ushbu maqola barcha strategiyalarni umumlashtirish uchun emas, balki yuridik terminologiyani tushunish yo'lga ishora qiladi. Bunday tadqiqotni o'tkazishdan maqsad ikki tomonlama: bir tomondan, yaxshiroq tushunish yaxshiroq tarjimani anglatishi mumkin, ikkinchi tomondan, huquqiy atamalarni o'rganish huquqiy savodxonlikni oshirish uchun asosiy to'siqdir. Ba'zi tushunchalar huquqshunoslar uchun yaxshi ma'lum bo'lishi mumkin, lekin yuridik tarjimonlar va boshqa oddiy odamlar uchun notanish bo'lishi mumkinligi sababli, odamlar qanday qilib yuridik terminologiyani yaratishga kelganligi yoki uning ahamiyatini anglashning kognitiv rivojlanishini ko'rsatish kerak.

Objectives of the Research

Tadqiqotning maqsadi huquqiy terminologiya solishdagi muammolarini aniqlash va ushbu muamolarning yechimi yuzasidan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifasi esa huquqiy terminlarning semantic uyalarini ishlab chiqish.

Literature Review

Tushunchalar inson tafakkurining mahsuli bo'lib, insonning dunyoni tushunishi va ilmiy fanlar uchun ulkan taraqqiyot ramzi hisoblanadi. Kontseptsiyalarning subyektiv yoki obyektiv dunyoni talqin qilish uchun keng qamrovli va qo'llanilishi tobora ko'proq tasdiqlansa, ular gipoteza yoki hatto nazariya sifatida tan olinishi mumkin edi. Ko'pgina nazariyalar tushunchalar deb nomlangan. Tushunchalarsiz ilmiy yoki ishonchli fikr yuritish mumkin emas, lekin fikr yuritishdan oldin tushunchalarni to'liq va to'g'ri tushunish kerak. Huquqiy fikrlash yoki tahlil qilishda huquqiy tushunchalar asosiy ekanligini haqidagi fikrni Xohfeld o'z asarida ta'kidlagan fikr edi . Muallifning o'zi ham juda amaliy huquqshunoslar tomonidan tan olingan nazariyotchi edi, chunki yaxshi nazariyalar amaliyotda juda foydali bo'lishi kerakligi keng e'tirof etilgan. Amaliyot faqat yaxshi nazariyalar yoki yaxshi tasdiqlangan tushunchalar bilan yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi mumkin edi. Bu ishda va undan keyingi asarlarda tushunchalar odatda taqqoslash va qarama-qarshilik yo'li bilan tushuntirilgan bo'lib, qaysi fikrlash usuli hozirgacha samarali ekanligi isbotlangan. Xohfeld to'rtta asosiy tushunchalarni:

huquqlar, imtiyozlar, vakolatlar va immunitetlar hamda boshqa to'rtta o'zaro bog'liq atamalarni: burch, huquqsizlik, javobgarlik va nogironlik bilan solishtirgan va qarama-qarshi qo'ygan. Bu ikki guruh so'zlar bir-biriga bog'liq edi, chunki birinchi guruh huquqiy imtiyozlarni, ikkinchi guruh esa huquqiy yukni anglatadi. O'sha paytda huquqiy atamalar sinonimlar yoki antonimlar yoki “jural korrelyativlar” va “jural qarama-qarshiliklar” orqali farqlanadi va izohlanadi. Muallif huquqiy atamalarni tushuntirish uchun ta'riflardan ham foydalangan. Masalan, “egalik” deganda “shaxs va unga berilgan har qanday huquq o'rtasidagi munosabatlar” tushuniladi. Keyin muallif munosabatlarni batafsil tushuntirdi. Shuningdek, u sakkizta huquqiy atamani farqlash zarurligini ilgari surdi, chunki sudlar ko'pincha “aniq tushunchalar va aniq terminologiyaning yo'qligi bilan aralashib qolgan” hollarda ularga aniqlik kiritilishi kerak edi.

Lopes (1999) yuridik atamalarni tushuntirish uchun bir qancha yaxshi lug'atlarni taqdim etdi, biroq bu lug'atlar ham mukammal tuzilmagan, chunki ular yuridik tarjimonlarning barcha ehtiyojlarini qondira olmagan va huquqiy atamalarni kontekstda tushuntirish zarurligi maqolada ta'kidlangan. Nolfi (2009) mavjud yuridik lug'atlar paralegallar uchun etarli emasligini taklif qildi. Zamonaviy huquq lug'ati loyihalari u 1980-yillarning o'rtalarida Advokatlar kooperativ nashriyot kompaniyasida yordamchi muharrir bo'lganida va 2000-yillarning boshlarida LexisNexis bilan sud amaliyoti bo'yicha bosh muharrir bo'lganida ilgari surilgan. Uning loyihasi qonunchilikning barcha talabalari, ayniqsa paralegallar uchun qimmatli bo'lishi kerak bo'lgan “huquqiy terminologiyani oqilona, qisqa, tushunarli va tushuntirish uslubida tushuntiradigan keng qamrovli matn yozishga qiziqishini” ko'rsatdi. Mishchenko (2010) huquqiy atamalarni tushuntirishda birinchi marta ensiklopedik semantikasi tilga olib, turli huquq tizimlariga mansub tushunchalar deyarli bir xil emasligi va ekvivalentlari deyarli topilmasligi haqida gapirdi. Huquqiy atamalarni o'rgatayotganda quyidagi fikrlarni keltirdi:

Huquqiy kontseptsiya nimani anglatishini tushunish uchun biz bunday kontseptsiya tomonidan taxmin qilingan va unga kiritilgan boshqa kognitiv sohalarga murojaat qilishimiz kerak. Masalan, Huquqlar muammosining ma'nosini tushunish uchun biz kompaniya, aktsiyadorlar, ustav kapitali, imtiyozli huquqlar va boshqalarni keltirib chiqarishimiz kerak. Bundan tashqari, tushunchalar o'zaro bog'liq va turli tuzilgan madaniy modellar, kognitiv modellar va ramkalarga kiritilgan. ma'lum darajada milliy qonunchilik va sud amaliyotida o'z aksini topgan

Uning fikrlari Lopesning huquqiy atamalarni kontekstualashtirish orqali tushuntirish haqidagi so'roviga javob berdi. Madaniy modellar, kognitiv modellar

va ramkalar entsiklopedik yondashuv bilan huquqiy atamalarni tushuntirish uchun foydalaniladigan kontekstual elementlar sifatida tan olingan.

Theoretical Underpinnings

Tahlil qanchalik murakkab bo'lmasin, nutq tahlili mafkuraviy darajada bo'lib turdi, ya'ni tadqiqot odatda argumentda mavjud bo'lmagan lingvistik asoslar bilan olib borilgan. Muammo, asosan, bir-biridan mustaqil bo'lishga harakat qilayotgan fanlarning toifalarga bo'linishi va bo'linishi bilan bog'liq: lingvistik shakllar va semantik tahlillar haqidagi so'rovlar falsafiy sohaga tarqaldi, nutq tahlili esa, asosan, madaniyat va siyosatshunoslikda olib borildi. mafkuraviy izlanishlarga qaratilgan. Biroq, semantika til shakllarini mafkuraviy ma'nolar bilan bog'lash uchun o'rtada joylashganligi sababli, shakllar, ma'nolar va g'oyalar o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadigan nazariyalarni namoyish qilish uchun platformadir. Mulohaza yuritish - bu shakllardan boshlash va uchta daraja o'rtasidagi bog'lanishni izlash demakdir.

Tanqidiy nutq tahlili shunday mantiqiy va ishonchli mulohazaga asoslanishi kerak, chunki u ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun “tanqidiy” atamasi qo'llaniladi, bu haqiqatni aniqlash va keyinchalik ijtimoiy o'zgarishlar uchun javobgarlikni anglatadi.

Semantika - til birligining ma'nolari tahlil qilinadigan soha. Lo'bnier (2013) fikriga ko'ra, ba'zi bir lisoniy birlikning ma'nolarini uch darajada tahlil qilish mumkin: ifoda ma'nosi, so'zlashuv ma'nosi va kommunikativ ma'no, ular ekvivalentlikning uchta turiga mos keladi: rasmiy, semantik va funksional . Ifoda ma'nosi morfema, hosila, birikma, so'z birikmasi, bo'lak va gaplarning ma'nosini bildiradi, shuning uchun ifoda ma'nosi tahlili morfologik, leksik va sintaktik tahlil bilan o'zaro bog'langan bo'lib, bu sof til shakllarining ma'nolari bilan bog'liq bo'lgan semantik tadqiqotdir. Aytish ma'nosi kontekst muallifi, o'quvchi, vaqt, joy va faktlar kabi shakllarning ma'nolariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarni anglatadi. Tahlil qilish uchun ikkita tushuncha ham qo'llaniladi: havola va haqiqat. Jummalarning to'g'riligi ko'pincha havola munosabatlari o'rganish orqali o'rganiladi . Aytish ma'nosi shuningdek, muallif va o'quvchi tomonidan kontekstga asoslangan ma'no bashoratlari va ta'sirlarini o'z ichiga oladi. Semantik so'rovning bu qismi pragmatika sohasiga kirib boradi va ma'noning oxirgi turi: kommunikativ ma'no bilan bog'lanadi. Kommunikativ ma'no kontekst va lingvistik shakllar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yoki suhbat ishtirokchilari tomonidan qabul qilingan semantik mulohazalar muloqotning rivojlanishiga va ishtirokchilarning xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishini anglatadi. Pragmatik olimlar matn ishlab chiqaruvchilar va qabul qiluvchilar o'rtasidagi semantik muzokaralarni, so'z konteksti va implikaturalarni o'rganadilar . Semantik

muzokaralar muloqot ishtirokchilarining madaniy yoki ijtimoiy qoidalarga qo'shimcha ravishda til shakllari va grammatik munosabatlar o'rtasidagi semantik va mantiqiy assotsiatsiyalarni tushunishlariga asoslanadi.

Methodology

Semantik uyalar yordamida semantik tahlil qilish - bu lisoniy birlik ma'nolariga turli o'lchovlardan yondashish, shuning uchun ba'zi leksik birliklar yoki tushunchalar yoki hatto nazariyalarni anglatuvchi so'zlarning konnotatsiyalari va denotatsiyalarini ochib berish. Ushbu o'lchovlar odamlarning tushunchalarni to'liq tushunishlari uchun kognitiv ramkalarni tashkil etuvchi belgilar, xatti-harakatlar, yondashuvlar, shartlar, holatlar va sabablar kabi aniq vaziyat elementlarini o'z ichiga oladi. Kundalik hayotda qo'llaniladigan umumiy so'zlarni o'rganish kerak bo'lmasligi mumkin, ammo madaniyatlararo huquqiy aloqalarda huquqiy tizimlarning murakkabligi sababli ushbu yondashuv bilan huquqiy tushunchalarni o'rganish talab qilinishi kerak.

So'zning ma'nolarini tushuntirish uzoq rivojlanish jarayonini boshidan kechirdi. Dastlab, tilshunos olimlar ma'nolarni ta'riflar bilan tushuntirishga harakat qilishdi, ya'ni murakkabroq so'zlarni tushuntirish uchun ancha sodda so'zlardan foydalanish, ba'zan esa qarama-qarshiliklar va sinonimlar bilan to'ldirish, odamlarga o'xshash yoki tanish so'zlarni eslatib turish uchun murakkabroq leksik birliklarni o'rganishga yordam berishdi. Epistemologik tadqiqotlar odamlarga dunyoni yanada tizimli va ishonchli tarzda bilishga yordam beradigan ko'proq akademik tushunchalarni keltirib chiqardi. "taklif" - bu gapda voqelikka mos kelishi yoki mos kelmasligi, to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi mazmunlarni o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidlaydigan tushuncha. Ba'zi to'g'ri takliflar dunyoni o'rganish uchun ba'zi ishonchli tamoyillarni ochib berishda haqiqat deb tan olingan ba'zi tushunchalarning mazmuni bo'lishi mumkin. Agar mazmun ko'p bo'lsa, nazariyalar yoki nazariy asoslar yaratilgan. Inson bilishidagi bu bosqichma-bosqich taraqqiyot so'zlar yoki tushunchalar qo'llanilgan kontekstga bog'liq holda oddiydan juda murakkabgacha bo'lgan so'zlarning ma'nolarini o'rganishning turli usullarini namoyish etadi.

Results

Bu yerda tilshunos olimlar tomonidan leksik ma'nolarni tushuntirish uchun semantik uyalar qo'llanilishini ko'rsatish uchun foydalanilgan yaxshi misollar keltirilgan.

O'yin

- Raqiblar
- O'yin-kulgi uchun o'ynadi
- G'oliblar va mag'lublar

- Omad va zarur ko'nikmalar

“O'yin” ning to'rtta o'lchovi odamlarning so'zning ma'nolarini tushunishlari uchun mumkin bo'lgan kontekstual elementlarning ko'pini umumlashtiradi. Idrok til, hayot va inson tajribasi o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishga asoslanadi. Inson tajribasi hayotni tajriba bilan bog'laydi; odamlar hayotni o'z tajribalari orqali o'rganadilar. Semantik uyalar inson bilishi uchun foydalidir, chunki lingvistik tahlilning yondashuvi shunday kognitiv printsipga muvofiqdir: odamlar tajriba orqali o'rganadilar.

Tijorat bitimi

- Sotuvchi
- Xaridor
- Tovarlar
- Pul almashinuvi

Uyalar tijorat faoliyatida ishtirok etishi mumkin bo'lgan elementlardan iborat.

Kontrabanda

- Jinoyatchi
- Tovarlar
- Maqsad
- Manba
- Yo'l

Kadrdan odamlar jinoyatni tashkil etuvchi barcha omillar haqida bilib olishlari mumkin. Bu jihatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan dalillarni izlashi mumkin bo'lgan istiqbollar bo'lib, ular asosida ularni noqonuniy faoliyat deb tan olish mumkinmi yoki yo'qmi degan taxminiy xulosalar chiqarish mumkin.

Huquqiy savodxonlikni oshirish maqsadidagi huquqiy darsliklar odatda kontseptual asosda yozilgan bo'lib, ko'pchilik bo'limlar nomlari tushuncha sifatida berilgan, ularning barchasi butun huquqiy tizimni tashkil qiladi. Ushbu maqolada ikkita kitob keltiriladi va ularda tushuntirilgan tushunchalar kitoblarda tahlil qilinganda taqqoslanadi (Martin, 2011; Nolfi, 2009). Ikki kitob ingliz huquq tizimini o'ziga xos tarzda namoyish etadi:

1-jadval

Ikki darslik bo'yicha ingliz huquqiy tizimining talqinini solishtirish

Martin 2011 Nolfi 2009 Martin 2011 Nolfi 2009

Chapter 1: What is law? Part 1: Law

Chapter 2: Judicial precedent Part 2: People in law

Chapter 3: Legislation Part 3: Constitutional law and government

Chapter 4: European Union law Part 4: Civil law: status issues

Chapter 5: Law reform Part 5: Civil law: business issues

- Chapter 6: The civil justice system Part 6: Civil law: social issues
Chapter 7: Tribunals and inquiries Part 7: Civil law: procedure
Chapter 8: Police powers Part 8: Criminal law: substantive issues
Chapter 9: The criminal process and courts Part 9: Criminal law: procedure
Chapter 10: Sentencing Part 10: Legal research and writing
Chapter 11: The legal profession
Chapter 12: The Judiciary
Chapter 13: Lay people in the legal system
Chapter 14: Legal services and funding

Nolfining (2009) 10 qismiga ko'ra, huquqiy tizimni yanada muhimroq tarzda joriy qilish uchun 57 bob mavjud. Ikki kitobning boblari aslida huquqiy tizim mualliflar ongida qanday ekanligini ko'rsatish uchun kontseptual asoslardir. Ushbu misol orqali biz semantik ramka atama nima ekanligiga bog'liq holda juda muhim bo'lishi mumkinligini aniqlashimiz mumkin. Bunday ramkalarni qurishda ko'pincha korpusning qandaydir shakli sifatida qaraladigan axborot resurslariga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin, bu ramkalarni qurish uchun barcha mumkin bo'lgan tegishli elementlarni topishning eng yaxshi usuli bo'lishi kerak.

Conclusions

Huquqiy savodxonlik yoki malakani oshirishning eng asosiy usuli - yaxshi yuridik lug'atlar va ensiklopediyalar yozish va tuzishdir. Elektron texnologiya va ushbu huquqiy resurslarning foydaliligi va mazmunlilikini umumjahon anglashi bilan ta'minlangan holda, tobora ko'proq odamlar huquqshunoslar va tadqiqotchilar uchun eng katta bilim havzasi yoki dengizga aylanishi mumkin bo'lgan ushbu buyuk ishga jalb qilinishi kerak. Buning uchun huquqiy maqsadlar uchun ilohiy madaniyatni qurishda global e'tibor va ba'zi bir universal til tizimi, og'zaki yoki texnik kerak bo'ladi, bu inson madaniyatining bir qismi bo'lishi kerak va o'z navbatida madaniyatdan tortib hamma narsani qamrab oladi. Ushbu advokat “yaxshi qonun”ni nafaqat noto'g'ri xatti-harakatlarni jazolash yoki odamlarning xatti-harakatlaridan chetlanishning oldini olish qoidalari sifatida, balki odamlar bayram konventsiyalariga rioya qilganidek, odamlar hurmat qilishlari va ularga rioya qilishlari uchun madaniy konventsiyalar sifatida tushunishdan boshlanadi. O'sha paytda huquqiy kompetentsiya madaniy kompetentsiyaga aylantirilishi kerak edi, bunda huquqiy kompetentsiyaga ega bo'lish qiyin bo'lmasligi kerak.

REFERENCES:

- Fillmore, C. (2006). Frame semantics. In D. Geeraerts (Ed.), *Cognitive linguistics: Basic readings* (pp. 373-400). Berlin: Mouton de Gruyter.
- Hohfeld, W. N. (1913). Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning. *The Yale Law Journal*, 23(1), 16-59.
- Löbner, S. (2013). *Understanding semantics*. New York, London: Routledge.
- López, A. S. (1999). Translating legal terms in context. *Legal Reference Services Quarterly*, 17.4, 105-113
- Mishchenko, V. (2010). Terminology translation in teaching legal English. *English for Specific Purposes World*, 9(29), 6.
- Martin, J. (2011). *Key facts: The English legal system* (4th ed.) UK: Hodder Education.
- Nolfi, A. E. (2009). *Legal terminology explained*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Thomas, J. (2014). *Meaning in interaction: An introduction to pragmatics*. New York, London: Routledge.

